

MILITARY SCIENCES

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ПО ЦІЛЯМ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ БРОНЬОВАНИМ ЗАХИСТОМ

Булай А.М.

к.т.н.

Василенко В.В.

Добровольський Д.Д.

Кадубенко В.С.

Скопінцев О.О.

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

EVALUATION OF EFFICIENCY OF SHOOTING FROM SMALL ARMS ON TARGETS WITH INDIVIDUAL ARMORED PROTECTION

Bulay A.

PhD

Vasylenko V.

Dobrovolskiy D.

Kadubenko V.

Skopintsev O.

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

Анотація

У статті проведений аналіз захисної спроможності засобів індивідуального броньованого захисту. Отримані результати оцінювання захисної спроможності цілі, яка знаходиться у засобах індивідуального броньованого захисту, на дистанції стрільби в межах дальності прямого пострілу. Результати в подальшому пропонуються використовувати для оцінювання ефективності стрільби зі стрілецької зброї.

Abstract

The article analyzes the protective capacity of personal armor. The results of the assessment of the protective ability of the target, which is in the means of individual armored protection, at a firing distance within the range of a direct shot. The results are further proposed to be used to evaluate the effectiveness of small arms fire.

Ключові слова: ефективність стрільби, стрілецька зброя, засоби індивідуального броньованого захисту.

Keywords: fire efficiency, small arms, means of individual armored protection.

Вступ

Постановка проблеми. Застосування засобів індивідуального броньованого захисту (ІБЗ) безумовно впливає на ефективність стрільби зі стрілецької зброї за рахунок зменшення площі ураження цілі [1 – 4]. Також екіпірування солдата засобами ІБЗ здійснює вплив на ергономічні можливості щодо застосування стрілецької зброї. Слід зазначити, що і захисні властивості засобів ІБЗ можуть змінюватись залежно від умов їх використання (дальність стрільби, тип зброї тощо). Тому виникає потреба у проведенні дослідження ефективності стрільби зі стрілецької зброї при використанні засобів ІБЗ по цілям, які мають засоби ІБЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових роботах було розглянуто перспективи розвитку, вимоги до якості матеріалу, класів та тактико-технічних характеристик засобів ІБЗ та визначено [3, 5 – 8]:

– перспективи створення бронежилетів високого класу захисту (4...6) з відносно невеликою вагою (менше 14 кг) та максимальною площею захисту;

– класи захисту бронежилету повинні враховувати велику різноманітність стрілецької зброї;

– характеристики бронежилету повинні витримувати баланс між рухомістю людини та її захищеністю.

Крім того, у наукових дослідженнях щодо ефективності стрільби зі стрілецької зброї, які проводилися у наукових роботах [9 – 16], визначено:

– ефективність стрільби передбачає врахування важливих факторів: розсіювання куль, кількість куль в черзі, дальність прямого пострілу стрільби, кут місця цілі, кількість точок прицілювання, конфігурація та розміри цілі;

– факторами, що впливають на ефективність стрільби, є властивості стрілецької зброї та умови бойового застосування;

– підвищення властивостей стрілецької зброї за рахунок коліматорного прицілу підвищує ефективність стрільби.

Але при цьому систематизованих досліджень щодо оцінювання захисних властивостей засобів ІБЗ на основі енергетичного потенціалу та відповідно умов бойового застосування стрілецької зброї при наявності засобів ІБЗ для підвищення ефективності стрільби не проводилось.

Метою статті є порядок оцінки ефективності стрільби зі стрілецької зброї по цілям з індивідуальним броньованим захистом.

Основний матеріал

Бойовий досвід свідчить, що бронезилет і кулезахисний армійський шолом кевларовий (каска) є невід'ємною частиною бойової екіпіровки солдата, який являється важливим психофізичним фактором його бойової активності, сміливості та рішучості, фактором збереження життя й здоров'я. Винахід в 70-х роках минулого століття надміцного арамідного волокна (келвару), щільність якого в 5-6 разів нижче за сталь, та керамічних матеріалів, здатних зруйнувати будь-яку кулю призвело до створення та масового застосування в сучасних арміях засобів ІБЗ солдата [6, 12].

На етапі аналізу стану розвитку засобів ІБЗ та їх характеристик необхідно провести порівняльний аналіз їх захисних властивостей ІБЗ відповідного класу. Також необхідно визначити, яким чином буде змінюватись захисний ефект ІБЗ залежно від дальності стрільби та типу стрілецької зброї. Даний аналіз повинен проводитись на основі оцінювання пробивної спроможності кулі засобів ІБЗ та тяжкості травмування військовослужбовця, що екіпіро-

ваний цим засобом. Результати аналізу в подальшому будуть використовуватись для оцінювання ефективності стрільби зі стрілецької зброї.

Розглянемо результати аналізу захисної спроможності засобів ІБЗ солдата. Під захисною структурою засобу ІБЗ розуміється сукупність захисних елементів, які при одиночному (індивідуальному) використанні здатні поглинати та розсіювати енергію засобів ураження, при взаємодії з іншими конструктивними елементами цього засобу захисту амортизувати та зменшувати динамічні навантаження на тіло людини [8, 11, 13].

Під класом захисної структури розуміється показник стійкості захисної структури засобу ІБЗ до впливу енергії засобу враження вогнепальної стрілецької зброї [11]. В проведеному дослідженні [8] стверджується, що єдиної у світі стандартизації та класифікації бронезилетів не існує. Це пов'язано з тим, що при класифікації засобів захисту різними країнами застосовувались характеристики тих патронів, які використовуються в збройних силах цих країн. Розробники засобів ІБЗ адаптують їх під більш найпоширеніші типи боєприпасів.

В таблицях 1, 2 представлені класи захисних структур ІБЗ та характеристики боєприпасів, від яких здійснюється захист.

Таблиця 1

Класи захисних структур по NIJ Standart-0101.04 (США)

Клас	Тип патрону	Вага кулі (г)	Швидкість кулі (м/с)
I	22 cal LR LRN	2,6	329
	380 ACP FMJ RN	6,2	322
II A	9 mm FMJ RN	8,0	341
	40 S&W	11,7	322
II	9 mm FMJ RN	8,0	367
	357 Mag JSP	10,2	436
III A	9 mm FMJ RN	8,2	436
	44 Mag JHP	15,6	436
III	7,62 mm NATO FMJ	9,6	838
IV	30 caliber M2 AP	10,8	869

Таблиця 2

Класи захисних структур DIN (Німеччина)

Клас	Тип патрону	Вага кулі (г)	Швидкість кулі (м/с)
I	9 mm Luger FMJ	8,0	410±10
II	357 Mag FMJ KTW	7,45	560±20
III	7,62x51 FMJ SC	9,45	875±25
	5,56x45 FMJ SC	3,56	1005±20
IV	7,62x51 FMJ AP	9,8	875±25
	5,56x45 FMJ AP	4,5	950±30

Одним з головних призначень засобу ІБЗ є захист тіла людини від енергії впливу засобу ураження вогнепальної стрілецької зброї. Під засобом ураження вогнепальної зброї будемо розуміти – кулю, яка викидається енергією порохів газів з каналу ствола зброї, рухається з початковою швидкістю по траєкторії до точки зустрічі з ціллю.

Одним з головних призначень засобу ІБЗ є захист тіла людини від енергії впливу засобу ураження вогнепальної стрілецької зброї. Під засобом ураження вогнепальної зброї будемо розуміти – кулю, яка викидається енергією порохів газів з

каналу ствола зброї, рухається з початковою швидкістю по траєкторії до точки зустрічі з ціллю.

У точці зустрічі з ціллю, куля має певну величину кінетичної енергії, від значення якої визначається її убивча або пробивна дія. Убивча дія кулі по цілі, яка не має засобів ІБЗ, зберігається практично до граничної дальності польоту, а по цілі, що знаходиться у засобах ІБЗ потребує уточнення у ході дослідження. Пробивна дія кулі залежить від властивостей захисних структур засобу ІБЗ, кінетичної енергії кулі у момент зустрічі з захисною структурою, калібру кулі, ваги, форми і типу серцевини

кулі. Куля пробиває захисну структуру та вбивчо діє на організм людини силою свого удару.

З визначених факторів, що впливають на пробивну та убивчу дію кулі головним фактором є її кінетична енергія у момент зустрічі з ціллю, яка визначається за формулою [11]:

$$E_k = \frac{m_k V_k^2}{2}, \quad (1)$$

де E_k – кінетична енергія кулі у цілі, Дж; m_k – маса кулі, кг; V_k – швидкість кулі у цілі, м/с.

Величину кінетичної енергії кулі, яку здатний витримати захисний елемент бронезилета, введемо, як один з його показників тактико-технічної характеристики, та позначимо через $E_{бж}$.

Результати розрахунку показника $E_{бж}$, відповідно до класу захисту провідних країн світу, представленні в таблиці 3.

Таблиця 3

США		Німеччина	
Клас	$E_{бж}$, Дж	Клас	$E_{бж}$, Дж
I	140.713 – 321.42	–	–
IIA - II	465.124 – 606.551 538.756 – 969.49	I	672.4
IIIA - III	779.394 – 1482.749 3370.771	III	1168.16
IV	4077.869	IV	1797.845 – 3617.578
IV	4077.869	IV	2030.625 – 3751.563

З отриманих розрахункових значень величини енергії $E_{бж}$ (табл. 3) можна зробити висновок, що для враження цілі, яка перебуває у засобах ІБЗ, кінетична енергія кулі у цілі E_k повинна відповідати умові:

$$E_k \geq E_{бж}. \quad (2)$$

Дані таблиці 3 та умови (2) показують, що кінетична енергія кулі в момент зустрічі з ціллю повинна бути більшою, щоб пробити захисну структуру засобу ІБЗ, або відповідати величині енергії, на яку розрахований клас захисної структури засобу ІБЗ, для завдання тілу людини заброньованої контузійної травми.

Під заброньованою контузійною травмою (ЗКТ) розуміється пошкодження шкіряного покриву тіла і (або) внутрішніх органів людини від динамічних навантажень, які виникають при взаємодії засобу враження вогнепальної зброї з захисною структурою засобу ІБЗ при виконанні умови, що куля та уламки захисного елемента не проникають у тіло [13].

Під динамічним навантаженням будемо розуміти динамічний вплив (удар) – обмежений за часом (менше чим 0,1 с) кулі на тіло людини, яка перебуває у засобі ІБЗ. Чим менший час впливу кулі, тим більше енергії передається на частину тіла та

тим більший стає об'єм пошкодження, що завдається людині.

У таблиці 4 представлена класифікація ЗКТ за ступеню тяжкості та сила удару відповідно [11, 13].

Згідно таблиці 4 можна видокремити величину середньої ударної сили кулі (F_{cp}), яка необхідна для визначення ступеню тяжкості ЗКТ та охарактеризувати втрати босздатності цілі за часом на який вона втрачається і необхідний мінімальний час для лікування (T_{min}).

Під втратою босздатності необхідно розуміти неспроможність виконувати бойову задачу протягом певного мінімального часу на лікування.

Відповідно зі значенням величини середньої ударної сили кулі (F_{cp}) та мінімального часу на лікування (T_{min}), на наш погляд можна ввести три основних типи враження цілей:

тип А – рішення задачі операції зі знищенням цілі, яка вже не має спроможності брати участь у бойових діях;

тип В – рішення задачі дня з виведенням зі строю цілі, яка вже не має спроможності брати участь у бойових діях тривалий час;

тип С – рішення задач бою з подавленням цілі, яка вже не має спроможності брати участь у бойових діях деякий час.

Класифікація ознаки травмування та втрати боєздатності

Ступінь тяжкості	Класифікація ознаки травмування	Сила удару (кгс)	Характеристика втрати боєздатності
1 легка	садна, синці	1-3	втрата боєздатності до 1-3 хв.; обмежена боєздатність до 15 хв.; повне відновлення боєздатності до 1 доби
	обмежені підшкірні гематоми	15-16	
2 середня	забійні рани	20	втрата боєздатності до 3-5 хв.; обмежена боєздатність до 10 діб; повне відновлення боєздатності до 15-20 діб
	внутрішньо-м'язові крововиливи, поодинокі крововиливи у внутрішні органи	100	
3 тяжка	закриті та відкриті переломи черепа	250-300	повна втрата боєздатності до 3-5 хв.; обмежена боєздатність до 15-20 діб; повне відновлення боєздатності до 30-60 діб. Імовірна смерть
	повне руйнування черепа	1100	
	закриті та відкриті переломи: ребер та груднини	570-700	
	одиначних ребер	50-60	
	переломи відростків хребців без пошкодження спинного мозку	50-120	
	таза	1000-2000	
	крововиливи у внутрішні органи, поодинокі	100	
розриви тканин та внутрішніх органів	0,15-0,2		
4 вкрай тяжка, летальна	закриті травми хребта з ушкодженнями спинного мозку	530-762	смерть на місці або внаслідок ускладнень; інвалідність і повна втрата боєздатності у тих хто залишився живим
	зупинка серця, ушкодження великих кровоносних судин, масивні крововиливи в порожнину внутрішніх органів, розриви і руйнування внутрішніх органів	500-600	

З урахуванням типу враження цілі, середньої ударної сили кулі (F_{cp}), мінімального часу на лікування (T_{min}) та ступеню тяжкості отриманої

ЗКТ, можна прийняти рішення щодо виконання задачі вогневого враження цілі, наведеному в таблиці 5.

Згідно з визначеними типами враження цілі, будемо вважати, що ціллю є жива сила противника, оснащена засобами ІБЗ, які забезпечують захист від автоматних та гвинтівкових куль.

Таблиця 5

Типи враження цілі

Ціль	Жива сила		
	А	В	С
Тип враження			
Середня ударна сила кулі (F_{cp}), (кгс)	576,13	522,5	11
Мінімальний час на лікування (T_{min})	30-60 діб, смерть	15-20 діб	1 доба
Ступінь тяжкості отриманої ЗКТ	3,4	2,3	1,2

Ціль може бути знищена кулями калібру 5.45, 5.56, 5.7, 7.62 та 9 мм. Основними вражаючими факторами, діючими на ціль, будемо вважати вбивчу, пробивну здатність кулі та динамічне навантаження на тіло людини. Ураження цілі може бути також при влученні кулі у незахищені місця: кінцівки рук та ніг, обличчя. При цьому під враженням цілі будемо розуміти нанесення їй шкоди яка призведе до тимчасової втрати боєздатності: здатності до ведення вогню та рухомості.

Проведемо оцінювання захисної спроможності цілі, яка знаходиться у засобах ІБЗ, на дистанції стрільби в межах дальності прямого пострілу.

Для визначення захисної спроможності засобу ІБЗ, на траєкторії польоту кулі, пропонується проведення наступних розрахунків:

– визначити дальності прямого пострілу для стрілецької зброї вітчизняного виробника та країн НАТО;

– визначити енергетичний потенціал кулі на дальності прямого пострілу та її пробивну здатність для певного класу засобів ІБЗ;

– визначити вбивчу здатність кулі по цілі та динамічне навантаження на тіло людини (тип враження $F_{ср}$, ступінь тяжкості ЗКТ T_{min}), яке знаходиться у засобах ІБЗ, на дистанції стрільби в межах дальності прямого пострілу.

Проведемо розрахунок дальності прямого пострілу для куль калібру 5.45, 5.56, 5.7, 7.62, 9 мм стрілецької зброї вітчизняного виробника та країн НАТО. Під дальністю прямого пострілу слід розуміти, відстань в межах якої траєкторія польоту кулі на усьому своєму шляху не підіймається над лінією прицілювання вище за висоту цілі. Дальність прямого пострілу можна визначати за таблицями перевищення траєкторій над лінією прицілювання, шляхом порівняння висоти цілі з величинами найбільшого перевищення траєкторії над лінією прицілювання або з висотою траєкторії [14].

У зв'язку з тим, що стрілецька зброя калібру 5.45, 7.62, 9мм, проходить модернізацію та надходять на озброєння зразки стрілецької зброї калібру 5.56 та 5.7 мм, виникає необхідність використання математичного апарату для уточнення та оцінювання такої характеристики траєкторії польоту кулі, як дальність прямого пострілу та врахування її значень для оцінювання ефективності стрільби.

Прикладом методики розрахунку дальності прямого пострілу, пропонуємо використання формули, яка визначає зв'язок між дальністю польоту кулі, початковою швидкістю кулі, швидкістю кулі у цілі, а також балістичним коефіцієнтом, що визначає гальмівну дію сили опору повітря на кулю [15]:

$$V_D = V_0 e^{-KCD}, \quad (3)$$

де V_D – швидкість кулі на дальності D від дульного зрізу каналу ствола зброї (м/с); V_0 – початкова швидкість кулі (м/с); K – коефіцієнт, що враховує дані закону опору повітря Сіаччі та стандартної атмосфери повітря 81 року (СА-81) (кг/м³); C –

балістичний коефіцієнт кулі (м²/кг); D – дальність (м).

Дальність прямого пострілу визначають виходячи з польотного часу кулі ($t_{кулі}$), під яким будемо розуміти, час який необхідний кулі для підйому на висоту H і вільного падіння з неї:

$$t_{кулі} = 2\sqrt{\frac{2H}{g}}, \quad (4)$$

де $t_{кулі}$ – польотний час кулі, с; H – висота підйому кулі, м; g – прискорення сили тяжіння, $g = 9,81$ м/с².

Горизонтальна дальність польоту кулі за цей час становить:

$$X_D = V_{ср} t_{кулі}, \quad (5)$$

а середня швидкість польоту кулі:

$$V_{ср} = 0,5(V_0 + V_D), \quad (6)$$

де V_0, V_D – початкова швидкість і швидкість кулі на дальності X_D .

Якщо прийняти значення висоти максимального підвищення кулі рівне значенню висоті цілі ($h_{цілі} = 0,5$ м – для грудної фігури; та $h_{цілі} = 1,5$ м – для ростової фігури) то отримаємо за формулою (4), значення польотного часу кулі для грудної та ростової цілі, яке будемо враховувати при обчисленні горизонтальної дальності польоту $t_{кулі} 0,5 = 0,6$ с та $t_{кулі} 1,5 = 1,1$ с.

Для визначення середньої швидкості кулі потрібно визначити швидкість кулі на дальності V_D за формулою (3). У формулі невідоме значення балістичного коефіцієнту кулі C , який враховує гальмівну дію сили опору повітря на кулю та визначається за формулою:

$$C = \frac{id^2}{q} 10^3, \quad (7)$$

де i – коефіцієнт форми кулі; d – калібр кулі (м); q – вага кулі (кг).

Значення величини балістичного коефіцієнту зворотно пропорційне вазі кулі. Коефіцієнт форми кулі i є багатофакторною функцією та залежить від форми та розмірних характеристик кулі, початкової швидкості, дальності польоту кулі. Він може бути розрахований за різними законами опору повітря (закони Гарньє, Забудцького, Сіаччі тощо), отримані імперичним шляхом. Для надзвукових швидкостей польоту коефіцієнт форми куль для стрілецької зброї визначають за законами Сіаччі згідно залежності:

$$i = 1,1 - 0,343 \frac{h_1}{d} + 0,042 \left(\frac{h_1}{d} \right)^2, \quad (8)$$

де h_1 – висота оживальної частини кулі (рис. 1), мм; d – калібр кулі, мм.

Рисунок 1 – Висоти оживальних частин кулі

Таким чином, для проведення розрахунку дальності прямого пострілу визначимо балістичні коефіцієнти кулі відповідно до формул (8) та (7) та складемо таблицю 6.

Для практичного проведення розрахунків відпрацьовано та прийнято основні співвідношення

між висотою оживальної частини кулі та її калібром d , мм [15]:

$$h_1 = (2.0 \dots 3.0) d - \text{для кулі калібру } 5.45 \text{ мм};$$

$h_1 = (2.0) d$ – для кулі патрона зр. 1943 року калібру 7.62 мм;

$h_1 = (0.7) d$ – для кулі патрона до пістолета Макарова калібру 9 мм.

Висновки і напруги подальших досліджень

Таким чином, розрахунки показали, що значення балістичного коефіцієнту при однакових умовах стрільби зі стрілецької зброї різними типами патронів вбивча, пробивна здатність та динамічне навантаження на ціль буде різним та може залежати від дальності стрільби та балістичного коефіцієнту кулі.

Таблиця 6

Значення балістичного коефіцієнту кулі

Країна	Тип патрону	Вага кулі (кг)	Калібр кулі (м)	h_1 (мм)	i	C (м ² /кг)
США	7.62×51 7.62 NATO	$9.7 \cdot 10^{-3}$	$7.62 \cdot 10^{-6}$	19.94	0.49	2.933
	5.56×45 5.56 NATO	$5 \cdot 10^{-3}$	$5.56 \cdot 10^{-6}$	12.7	0.536	3.314
Німеччина	7.63×25мм DWM 403	$5.5 \cdot 10^{-3}$	$7.63 \cdot 10^{-6}$	10.2	0.717	7.589
	9×19мм Parabellum	$7.45 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-6}$	7.54	0.842	9.155
Україна	5.7×28 FN, SS190 Форт-28	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$5.7 \cdot 10^{-6}$	11.68	0.574	9.232
	5.45×39, 7Н10 Форт-221, АК74	$3.62 \cdot 10^{-3}$	$5.45 \cdot 10^{-6}$	16.35	0.449	3.684
	7.62×39, 7Н23 7.62 Малюк, Вулкан	$8 \cdot 10^{-3}$	$7.62 \cdot 10^{-6}$	15.24	0.582	4.224
	9×18 пст ПМ, АПС	$6 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-6}$	6.7	0.868	11.718

З двох кулі однакової форми та калібру, в балістичному відношенні найбільш вигідна куля, у якій більша вага. Чим менше значення балістичного коефіцієнту, тим менше вплив прискорення сили опору повітря, менше гальмування кулі в польоті, стабільніша швидкість, настільність траєкторії та більша дальність прямого пострілу.

У статті визначається змінювання захисного ефекту ІБЗ залежно від дальності стрільби та типу стрілецької зброї. Даний аналіз пропонується проводити на основі оцінювання пробивної спроможності кулі засобів ІБЗ та тяжкості травмування солдата, що екіпірований цим засобом. Результати аналізу в подальшому будуть використовуватись для оцінювання ефективності стрільби зі стрілецької зброї.

Список літератури

- ГОСТ Р 50744–95. Броннеодежда. Классификация и общие технические требования с изменениями № 4. Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.06.2016 № 578-ст.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 828 «Про порядок застосу-

вання зброї і бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України».

3. Марченко О. Перспективи розвитку засобів індивідуального бронезахисту / О. Марченко // Сучасна спеціальна техніка. – К. 2014. – Вип. 3 (38) – С. 99-106.

4. Баулин Д. Индивидуальные средства бронезащиты: вопросы требований и классификации / Баулин Д., Горельшев С., Манжура С. // Серия: военные та технические науки: сб. науч. пр. Хмельницький: НАДПСУ, 2016. – Вип. 3 (69). – С. 210-224.

5. Kriukov O. Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics / Kriukov O., Melnikov R., Bilenko O., Zozulia A., Herasimov S., Borysenko M., Pavlii V., Khmelevskiy S., Abramov D. and Sivak, V. // Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. –1/5(97). – Pp. 40-46. – <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.

6. Куриляк В. Оцінка якості матеріалів бронезилетів в умовах ударних навантажень / В. Куриляк, О. Хорошилов // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – С. 299-302.

7. Журавльов О.О. Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements / О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов // Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х.: ХНУПС. – 2017. – Вип. 3 (52). – С. 72-76.
8. Соколов Д. Оценка эффективности стрелкового оружия / Д. Соколов // Зарубежное военное обозрение. – 1981. – Вып. 9. – С. 31-33.
9. Биленко А.И. Оценка эффективности стрелкового оружия / А.И. Биленко, В.В. Афанасьев // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 3-4. – С. 74-77.
10. Журавльов О.О. Метод оцінки значення похибки коефіцієнта сили лобового опору снаряда за результатами зовнішньотраєкторних вимірювань / О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов, Б.О. Чумак // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ. – 2017. – Вип. 2 (14). – С. 29-34.
11. Дробан О., Жогальський Е. Підходи до оцінки ефективності стрільби зі стрілецької зброї / О. Дробан, Е. Жогальський // Серія: військові та технічні науки: зб. наук. пр. Львів: НАСВ, 2018. – Вип. 19. – С. 19-23.
12. Юрова Т. Бронежилети та розвантажувальні системи в бойовому екіпуванні солдата Армії оборони Ізраїлю ХХ – ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/09.07.2016/pdf/full.pdf.
13. Молин Ю.А. Судебно-медицинская оценка силы тупой травмы, вызывающей механические повреждения / Ю.А. Молин. – С-П.: Издательский дом СПб., М.А.П.О., 2003. – С. 21.
14. Герасимов С.В. Оцінка коефіцієнту лобового опору снаряда методами поліноміальної апроксимації та інтерполяції координат центра мас на етапі льотно-конструкторських випробувань / С.В. Герасимов, О.О. Журавльов // Озброєння та військова техніка. – 2017. – Вип. 3 (15). – С. 30-34.
15. Буравлев А. Методика обоснования показателя эффективности базового комплекта боевой индивидуальной экипировки военнослужащего / А. Буравлев, А. Захаров // Вооружение и экономика. – 2013. – № 3(24). – С. 32-40.
16. Асавалюк А.В. Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю / А.В. Асавалюк, С.В. Герасимов, Є.С. Рошупкін // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХНУПС. – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 53-56.